

5º SIMPÓSIO DE ENSINO, EXTENSÃO,
INOVAÇÃO, PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
E
24º SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
"CIÊNCIA NO BRASIL: CONSEQUÊNCIAS DA (DES)VALORIZAÇÃO"

Apoio: Estado da Bahia

Genética
Código:20185170

ISSN: 1809-5283

Estabelecimento do perfil proteico do filoplano do cacau por eletroforese bidimensional

Christian Pascal Silva Bouix¹, Juliano Oliveira Santana², Carlos Priminho Pirovani³, Carlos Priminho Pirovani⁴

¹ Discente do Curso de Agronomia DCAA/UESC, e-mail: christianbouix18@gmail.com, ² Pós-doutorando do programa de pós-graduação em genética e biologia molecular UESC, e-mail: julianosantana@yahoo.com.br, ³ Docente do Curso de Ciências Biológicas DCB/UESC, e-mail: pirovanicp@gmail.com, ⁴ Docente do Curso de Ciências Biológicas DCB/UESC, e-mail: pirovanicp@gmail.com

O cacau (*Theobroma cacao* L.) é originado na Bacia Amazônica e tem importância econômica para o Brasil, pois seu fruto é matéria prima para a fabricação do chocolate. Entretanto, o cacau, assim como diversas espécies vegetais, é ameaçado por doenças fúngicas. Um dos principais agentes patogênicos da cultura é o *Moniliophthora perniciosa*, fungo causador da vassoura-de-bruxa. Desde o período da disseminação da doença, o Brasil sofre com perdas de produção de cacau que afetaram a parte social e econômica do país. O primeiro contato dos esporos fúngicos ocorre com o filoplano. Dentre os mecanismos estruturais de defesa do filoplano do cacau estão presentes pelos secretores glandulares denominados tricomas. Alguns tricomas secretam proteínas antipatogênicas (filoplaninas) que atuam na resistência contra patógenos. O objetivo do trabalho foi estabelecimento do perfil proteico do filoplano de genótipos de cacau contrastantes quanto à resistência ao *Moniliophthora perniciosa* por técnicas de eletroforese bidimensional e comparar os genótipos. Com isso, pretende-se relacionar a alta densidade de tricomas presentes no filoplano do genótipo CCN51 com a resistência efetiva do mesmo ao fungo devido às proteínas secretadas. Folhas jovens de plantas cultivadas em casa de vegetação do CEPEC/CEPLAC foram coletadas e levadas ao Centro de Biotecnologia e Genética (UESC) para obtenção de lavados foliares dos dois genótipos em estudo contendo as proteínas do filoplano. As proteínas foram extraídas do lavado foliar e quantificadas apresentando rendimento de 2,9 mg de proteína para Catongo e 2,85 mg para CCN51. Em seguida, foram resolvidas por SDS-PAGE 1D e 2D. Os géis foram documentados. Na análise por SDS-PAGE 1D, um leve arraste sem a presença de bandas foi detectado para o genótipo Catongo, enquanto para o genótipo CCN51 revelaram-se bandas de proteínas concentradas na faixa de 66 a 45 KDa. Não foram detectados spots de proteína em SDS-PAGE 2D para os genótipos. Bandas do SDS-PAGE 1D foram submetidas a espectrometria de massas e os arquivos PKL gerados foram analisados pelo banco de dados NCBIprot. Os Hits de proteína foram identificados como Proteína da superfamília da fosfotriesterase dependente de cálcio, Anidrase carbônica, proteína da família da aspartil-protease eucariótica e proteína não caracterizada de *Theobroma cacao*. Novas análises devem ser realizadas com vistas a ampliação do número de proteínas identificadas.

Palavras-Chave: Filoplano, Proteína, Fungo.
Agência Financiadora: ICB/UESC.